

COMPORTAMENTO E PERCEPÇÃO: O QUE PENSAM OS CONSUMIDORES DE ALIMENTOS NATURAIS?

BEHAVIOR AND PERCEPTION: WHAT DO NATURAL FOOD CONSUMERS THINK?

Philipe Sampaio Lima, Universidade CEUMA - ph465@hotmail.com

Resumo

O presente artigo tem como objetivo identificar o comportamento do consumidor de alimentos naturais, suas motivações e percepções; quais papéis de compra desempenhados no processo de aquisição, de forma que o problema de pesquisa, que é descrever o comportamento do consumidor de alimentos naturais, seja respondido. Para alcance do objetivo, realizou-se entrevistas através de formulários online. A partir da análise de resultados compreende-se que os consumidores são motivados a consumir alimentos naturais por conta da saúde e que a maioria dos indivíduos, que não dispõe de suporte profissional nutricional, desejariam adquirir orientação para alimentar-se. Observou-se também que uma parte dos consumidores deixariam de consumir o alimento natural se o modo de produção for hostil ao meio ambiente, contiver agrotóxicos ou for geneticamente modificado. E ao analisar a diferença entre os sexos e as variáveis, concluiu-se que a maioria das mulheres tem o hábito de consumir alimentos naturais.

Palavras - Chave: comportamento; consumidor; alimentação; saúde

Abstract

The present article aims to identify consumer behavior of natural foods, their motivations and perceptions; what purchasing roles are played in the acquisition process, so that the research problem, which is to describe the behavior of consumers of natural foods in São Luís, is answered. To reach the goal, interviews were conducted through online forms. From the analysis of results it is understood that consumers are motivated to consume natural foods because of health and that the majority of individuals, who do not have professional nutritional support, would like to acquire guidance to feed themselves. It was also observed that a part of the consumers would stop consuming the natural food if the mode of production is hostile to the environment, contains pesticides or is genetically modified. And when analyzing the difference between the sexes and variables, it was concluded that most women have the habit of consuming natural foods.

Keywords: behavior; consumer; food; health

1 INTRODUÇÃO

As organizações contemporâneas têm enfrentado grandes dificuldades ao tentarem se manter em um mercado globalizado, cujo os fluxos comerciais geram impactos globais (THERBORN, 2001), e que se apresenta com caráter dinâmico e competitivo, em que as decisões de compra do consumidor e o seu comportamento mudam drasticamente em uma velocidade difícil de acompanhar e que pode criar ou extinguir toda uma cadeia de negócios em um espaço, relativamente, curto de tempo. Essas mudanças estão em todas as áreas e uma das que mais têm se destacado é a de consumo de alimentos naturais pois, de acordo com Kraemer *et al* (2014), os indivíduos atribuem a capacidade de combater e prevenir doenças à uma alimentação saudável, pautada em o que, quando e quanto deve alimentar-se.

De acordo com Azevedo (2011) o estudo sobre os alimentos, no que diz respeito a qualidade e o modo como são produzidos, surgiu no século XVIII o que auxiliou a descoberta da composição e valor nutricional dos alimentos que conhecemos atualmente. As organizações, ao estudarem o comportamento dos consumidores, voltam-se também, para a observar o próprio alimento em si e como pode utilizá-los para atender as necessidades dos seus clientes e adaptar-se as suas mudanças, de modo que adquira vantagem competitiva (BARTNEY, 1991, apud ITO *et al.*, 2012).

As mudanças do comportamento do consumidor, em relação ao consumo de alimentos naturais, surgem a partir da reflexão, sobre como as suas rotinas afetam seus hábitos alimentícios, resultante de um cotidiano atarefado e de fluxo intenso, a busca por refeições rápidas, geralmente com alto teor de açúcar e gordura, são as mais procuradas. Em contrapartida, esse mesmo consumidor está agora mais consciente. Segundo Valicente (2016) é necessário informar-se sobre o que consumir antes de realizar a sua aquisição e, baseado nessa perspectiva, compreende-se que o consumidor tem a sua disposição, recursos tecnológicos que o permitem estar melhor informado sobre os malefícios e benefícios envolvidos em sua alimentação.

Além das temáticas envolvidas nesta pesquisam e relevantes para o estudo do comportamento do consumidor, destacam-se: a diferença de valores entre o que se adquire o que se oferta em uma negociação, ou seja, o valor percebido (MOREIRA; STREHLAU; DA SILVA; MORETTI, 2017), o produto, a praça, o preço e promoção, sendo este o mix de marketing (NASCIMENTO; DA SILVA; PIVETTA, 2017), o consumo consciente, observando

o impacto, dos produtos e serviços adquiridos, no meio ambiente (RADONS; BATTISTELLA; GROHMANN, 2016), a força interna que leva o indivíduo a agir, descrita como motivação (SCHIFFMAN; KANUK, 2000 apud HEIDERICH et al. 2016) e processo de compras, definido em quatro partes: reconhecimento, busca e análise de informações, avaliação de alternativas e opções do produto (SOLAK et al., 2006, apud ANANTADJAYA, 2007).

O estudo sobre como se comporta esse consumidor é oportuno por possibilitar a compreensão das mudanças das necessidades dos seus clientes e verificá-las, para que seja possível satisfazê-los de forma mais rápida e eficiente, e entendê-las em relação aos seus concorrentes. Os consumidores poderão entender como são influenciados e de que forma podem tomar decisões de compra mais conscientes a respeito dos produtos ofertados. A temática possui pouca pesquisa no meio científico, portanto poderá agregar o conhecimento dessa área através da pesquisa. O pesquisador poderá utilizar as ferramentas disponíveis neste artigo pesquisa para aplicá-las a outros estudos de forma que possa obter informações mais precisas em suas pesquisas.

Considerando a relevância da temática abordada, o presente artigo tem como problema de pesquisa: Qual a percepção dos consumidores a respeito dos alimentos naturais de São Luís? Para responder a este questionamento realizou-se busca de referências teóricas que demonstram alinhamento com o estudo apresentado.

2 REVISÃO TEÓRICA

Para que o presente artigo atinja seus propósitos, é necessário que se faça uma contextualização acerca das teorias e artigos existentes, cujo propósito será o de dar consistência técnica-científica a este trabalho. Nesse sentido, é requerida uma abordagem aos seguintes temas: Comportamento do consumidor; Papéis de compra e alimentos naturais que entende-se ser o caminho para a análise do problema.

2.1 Comportamento do Consumidor

As mudanças sociais, econômicas e culturais, ocorridas na última década, são verificadas no consumidor em uma análise sobre suas atuais características, desejos e necessidades. Nesse âmbito, pode-se descrever o comportamento do consumidor como resultado de vários fatores internos e externos que o moldam no momento da compra. Nesse sentido, Las Casas (2001, p. 136) afirma que os fatores internos, são basicamente, percepções

e reações psicológicas, tais como: motivação, personalidade e atitude; enquanto o externo se baseia no ambiente e os elementos que o compõe, tal como classe social, família e grupos de referência.

O comportamento do consumidor pode ser observado como resultante de decisões de compras sob influências de vários fatores. Segundo Mowen e Minor (2003, apud SOUSA; AZEVEDO, 2017) o comportamento do consumidor pode ser caracterizado como o estudo de indivíduos compradores ou que realizam trocas, onde envolve-se compra, consumo e disponibilidades de serviços.

O estudo do resultado da percepção a respeito do consumidor é de responsabilidade do profissional do marketing; Para Kotler (1994, p. 161), deve “conhecer o que acontece na consciência do comprador entre a chegada de estímulos externos e a sua decisão de compra”. Entende-se, então, qual o objetivo de quem atua nessa área e a compreensão do comportamento do consumidor, e essa apresenta-se como uma vantagem competitiva, se bem utilizada.

Para elaborar estratégias que atendam os consumidores de alimentos naturais é necessário que os profissionais do *marketing* entendam o comportamento do consumidor (GILIOLI e RONCATO, 2017), e que este está exposto a fatores externos que exercem forte influência em sua percepção e posteriormente, sua decisão de compra, pois somente assim poderão criar estratégias mais eficientes. Em relação a esses fatores, Kotler (1994) afirma que podem ser classificados como: sociais, pessoais, culturais e psicológicos.

Quadro 1: Modelo detalhado dos fatores que influenciam o comportamento.

Fatores Culturais	Fatores Sociais	Fatores Pessoais	Fatores Psicológicos	Comprador
Cultura	Grupos de referência	Idade e estágio do ciclo de vida	Motivação	
		Ocupação	Percepção	
Subcultura	Família	Condições econômicas	Aprendizagem	
Classe Social		Papéis e Posições sociais	Estilo de vida	
	Personalidade e auto conceito			

Fonte: Adaptado de Kotler (1994, p. 160).

Como se observa, no quadro 1, os fatores que afetam o comprador estão subdivididos; percebe-se, então, que há variáveis que devem ser consideradas diante da caracterização do

comportamento, e que atentar para elas é uma forma de tentar prever como o comprador irá se comportar. É necessário também que, ao estudar o comportamento do consumidor, sejam analisados os estímulos econômicos, tecnológicos, políticos, novas técnicas de vendas e comunicação, pois, também são fatores de grande influência (DIAS, et al., p.49, 2003).

A busca pelo alcance do contentamento dentro das expectativas do consumidor, ou seja, a satisfação (OLIVER, 1997 apud LARAN; ESPINOZA, 2004), acontece através do atendimento das suas necessidades, o que parte das estratégias de *marketing*. Nesse sentido, Las Casas (2001) afirma o consumidor é submetido a fatores internos, que são basicamente, percepções e reações psicológicas, tais como: motivação, personalidade e atitude; e externo se baseia no ambiente e os elementos que o compõe, tal como classe social, família e grupos de referência. Spinelli *et al* (2017) corroboram com essa perspectiva, afirmando que os fatores citados, são importantes para entender o desejo e as escolhas dos consumidores.

É importante salientar que cada pessoa reage de forma diferente a estímulos iguais, e isso se deve ao fato de que cada indivíduo tem um banco de dados e processos próprios de identificação e percepção da realidade (PEREIRA, 2011). Desse modo, é possível compreender que, apesar dos estudos do comportamento do consumidor serem profundos, há de se considerar que as decisões do comprador são resultado de processos de decisão exclusivos a cada pessoa.

2.2 Papéis de Compra e Alimentos Naturais

Os papéis de compra, de forma resumida, são os perfis de cada pessoa que participa da decisão de compra. Engel, Blackwell e Miniard (2000, apud LARENTIS, 2009) propunham o modelo de papéis de compra, baseado em outras perspectivas das pessoas, que estão relacionadas no processo de compra, além do próprio comprador. Tais papéis podem ser utilizados pelas organizações, para direcionar sua força de vendas de modo a aproximar-se de forma mais eficiente do seu público-alvo, uma vez que, segundo Kotler (2010), as empresas estão cada vez mais propensas a escutar seu consumidor. O quadro 3 mostra o papel de cada indivíduo que participa do processo de decisão de compra.

Quadro 3: Papéis de Compra

Iniciador	Identifica a necessidade e pensa sobre um produto que possa atendê-lo
Influenciador	Fonte de opiniões criteriosas e importantes para a decisão de compra
Decisor	Indivíduo detentor de autoridade suficiente para decidir a compra
Comprador	Responsável por efetuar a transação comercial
Usuário	Todos aqueles que se beneficiam da aquisição do produto

Fonte: Adaptado de Larentis (2009).

Os papéis de compra descritos acima, auxiliam a descrever as mudanças no comportamento dos consumidores em relação à saúde, sendo esta, derivada de uma série de fatores que resultam na busca por alimentos naturais, pois, segundo Da Silva (2011), a alimentação desempenha um dos principais papéis no aprimoramento e manutenção da saúde. Com base nessa informação é possível entender a existência de comportamentos alimentares que, para Vilarta *et al* (2007), não se trata apenas do consumo do alimento em si, mas também da compra, armazenamento, preparo, crenças e o conhecimento próprio sobre alimentação.

O termo “alimento natural” remete a ideia de um bem de gênero alimentício que foi produzido de forma “menos industrializada”, De Oliveira (2014) explica que os produtos naturais são, assim denominados, por apresentarem características como a originalidade do produto e grau de pureza. Para Lifschitz (1997), o alimento natural é identificado por ser produzido sem a utilização de maquinários e produtos químicos que alteram a sua essência, e para a indústria alimento natural é caracterizado como “sem aditivos” e ainda subdivide essa caracterização em: produto aromatizante natural, substância aromatizante natural e substância aromatizante idêntica ao natural.

Considera-se a alimentação como fonte de saúde ou doença e, está última, representa um risco para a maioria da população que precisa da sua própria força de trabalho para sobreviver. A manutenção da saúde depende, então, de uma alimentação balanceada, que seria consumir hortaliças e frutas e a prática de exercícios físicos regulares, pois segundo Roriz (2012, p. 21) são componentes de uma dieta saudável por serem fontes de fibras, carboidratos e açúcares que reduzem a o surgimento de doenças crônicas e mantém o peso corporal adequado, e a essência desses alimentos afetam a percepção do consumidor, cujo a demanda é direcionada para uma ou mais das características citadas.

Embora haja empresas interessadas em atender a demanda da alimentação saudável, Isosaki *et al* (2017, p. 270) afirmam que há variáveis a serem consideradas que podem interferir

na mudança para um hábito saudável, como, por exemplo, motivação, apoio da família e amigos, não conhecimento sobre os benefícios da alimentação saudável, a escolaridade do paciente, entre outros. O governo brasileiro por sua vez, elaborou, em 1999, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que visa aplicar um conjunto de políticas públicas para respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos em relação à saúde e à alimentação (BRASIL, 2013, p. 6). Portanto, nota-se, o nível de importância dada a tal área e entende-se a amplitude da temática.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa, apresenta uma abordagem descritiva e exploratória a respeito da percepção do consumidor de alimentos naturais. As informações foram coletadas através da aplicação de questionários estruturados e disponibilizados em formulários eletrônicos, com intuito de obter uma amostra significativa para que fosse possível realizar a pesquisa de caráter quantitativo. Foram entrevistadas 207 pessoas, da cidade de São Luís-MA, de diferentes bairros, por um processo de amostragem não-probabilística, feita por conveniência, ou seja, é o método em que a coleta da amostra é realizada por acessibilidade do pesquisador (Prodanov, 2013). Para este trabalho, foram aplicados questionários com pessoas cuja idade está entre 15 e 65 anos de ambos os sexos. O principal objetivo deste trabalho é identificar a percepção do consumidor em relação aos alimentos naturais. Os dados foram tabulados pelo programa Sphinx e calculados no programa de estatística SPSS.

As variáveis quantitativas, analisadas na pesquisa, são atribuições lógicas e numéricas que dão sentido ao trabalho. Dessa forma, Fachin (2005) afirma que a variável quantitativa sustenta o estudo realizado quando a sua aplicação gera resultados eficazes. A classificação da pesquisa como descritiva dá-se através dos relatos das observações e a relação entre as informações obtidas. Nesse sentido, Prodanov (2013) menciona o fato de que uma pesquisa descritiva busca descrever as características de uma população ou um fenômeno, através de técnicas padronizadas de coletas de dados, e que foram utilizadas nesta pesquisa.

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

A investigação sobre os dados sociais e demográficos da amostra é necessária para traçar perfil de entrevistados e interpretar as possíveis influências entre as variáveis. Essas informações instruem a pesquisa a ser de ordem intelectual e prática, por assumi-la como

interesse pessoal e também pelo desejo de tornar algo mais eficaz e eficiente (GIL, 2002). A tabela 1, apresenta a composição das faixas etárias que vão dos 15 aos 65 anos e o sexo dos entrevistados.

Tabela 1 - Faixa Etária e Sexo.

Sexo	Freq.	%
Masculino	83	40,1%
Feminino	124	59,9%
Idade	Freq.	%
15 - 25 anos	84	40,6%
26 - 35 anos	80	38,6%
36 - 45 anos	34	16,4%
46 - 55 anos	6	2,9%
56 a 65 anos	3	1,4%
Total	207	100%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Os papéis de compra são apresentados, segundo a pesquisa, a partir de como os entrevistados se identificam quando perguntados sobre qual a sua participação nos processos de compra de alimentos naturais. Foi solicitado que cada respondente apontasse no máximo dois papéis de compra que desempenham. Dessa forma, percebe-se que os papéis de compra são, também, indicadores utilizados para compreender o comportamento do consumidor de alimentos naturais, como aponta a tabela 2:

Tabela 2 – Papéis de Compra

Papel de Compra	Freq.	%
Identifica a necessidade e pensa sobre um produto que possa atendê-lo	86	28,48
Influência as pessoas ao meu redor a comprar	27	8,94
Decide o que, quanto e onde deve ser comprado	64	21,19
Efetua a compra	25	8,28
Consome o produto	100	33,11
Total	302	100,00

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Foi observado também, que o consumidor apresenta hábitos de consumo ligados a dias da semana, deste modo, verificou-se a necessidade de identificar o dia da semana que o consumidor realizava suas compras. As informações mais significativas apontam que 23,2% costumam comprar alimentos naturais na Quarta-feira e 30,4% no Sábado, e somente 8,2% dos entrevistados afirmaram que não compram alimentos naturais.

O consumidor apresenta preocupação quanto ao alimento que consome e, segundo Andrade *et al* (2013) isso reflete na alteração do processo de produção de alimentos. A afirmação de que o consumidor está mais consciente de suas escolhas parte, neste estudo, das respostas obtidas dos entrevistados. Desta forma, 32,9% das pessoas afirmaram deixariam de consumir o alimento natural se contivesse agrotóxicos, 31,9% responderam que não consumiriam alimentos se estes fossem transgênicos e, por último, 39,6% concordaram que se o modo de produção fosse hostil ao meio ambiente, não consumiriam mais o produto. Em contrapartida, somente 11,6% dos entrevistados afirmam conhecer a origem dos alimentos consomem. O preço, um dos compostos do mix *marketing*, foi considerado nesta pesquisa. Para os entrevistados, 23,2% afirmaram que o preço não é um fator que lhes impede de consumir os alimentos, contra 20,3% que acreditam que o preço é uma fator que limita o consumo de alimentos naturais.

O estudo sobre o comportamento do consumidor também considera a importância de compreender a motivação para consumir alimentos naturais. Dentre os principais motivos, destacou-se o fator “Saúde” como principal motivação para consumo, e representa 73,9% dos entrevistados, seguido do fator “Qualidade dos produtos” que representa, apenas, 15,5% dos entrevistados. Os fatores “Preço”, “Sabor” e “Acessibilidade” não apontaram resultados significantes para a pesquisa.

Tabela 4 – Motivações

Motivação	Freq.	%
Preço	8	3,90
Acessibilidade	5	2,40
Saúde	153	73,90
Qualidade do produto	32	15,50
Sabor	8	3,90
Outros	1	0,50

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

No questionário, destacou-se duas variáveis que reafirmam o fator saúde como motivação para consumo de alimento natural, porém, em uma perspectiva de identificar se as pessoas são orientados profissionalmente a consumir alimentos naturais e se, caso contrário, estariam dispostos a receber orientação profissional para consumi-los. Desta forma a Tabela 5 demonstra a perspectiva do consumidor quanto à orientação profissional.

Tabela 5 – Relação entre procura orientação profissional e interesse em receber orientação profissional

Recebo orientação profissional	> Freq. (não)	%
Sim	23	12,6
Não	184	87,4
Tenho interesse em receber orientação profissional	> Freq. (sim)	%
Sim	175	84,5
Não	32	15,5

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Para que a pesquisa alcançasse seu objetivo, foi de vital importância estudar, também, as influências sociais que cercam os consumidores. Os grupos sociais citados por Kotler (1994) são indivíduos que interferem, de alguma, nas decisões de compras, seguem um padrão universal, e são identificados como grupos de referência (amigos, fóruns, clubes), família e *status*. Dessa forma, foi possível identificar o comportamento do consumidor quanto à influência que é exercida sobre ele e a influência que ele exerce sobre o seu meio social, este último foi apontado como mais relevante se comparado ao primeiro, o que demonstra que o consumidor de alimentos naturais sente mais influenciado a consumir do que acredita influenciar outras pessoas. Conforme mostra a tabela 6, cujas notas foram distribuídas em escala Likert e variam de Discordo totalmente (1) até Concordo totalmente (5) em relação a uma afirmação exposta.

Tabela 6 – Consumidor e influências sociais.

Variável	> Freq. (1 a 5)	%	Valor Médio	Desvio Padrão
As pessoas ao meu redor me influenciam a consumir alimentos naturais	5	43	3,68	1,43
Influencio as pessoas ao meu redor a consumirem alimentos naturais	5	34,8	3,56	1,36

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

O comportamento do consumidor difere quanto ao sexo e hábito de consumo, conforme a tabela 7; Onde o teste t (-2,324) aponta a existência de diferenças significativas entre os respondentes do sexo masculino e feminino, que de acordo com Hair *et al* (2009), destacam que este teste é utilizado para avaliar a significância estatística da diferença entre duas médias relativas a uma variável. As informações coletadas também apontam que o teste apresenta a significância $p < 0,05$, o que demonstra ter alto nível de significância, dentro dos parâmetros estatísticos, que tem como limite $p < 0,05$.

Tabela 7 - Relação entre sexo e hábito de consumir alimentos naturais

Tem o hábito de consumir alimentos naturais	Amostra	Média	Desvio Padrão	T	P	D
Masculino	83	3,55	1,15	-2,324	$p < 0,05$	0,38
Feminino	124	3,93	1,12			

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Um conjunto específico de variáveis, voltadas para o comportamento e presentes no questionário foi utilizado para apresentar uma tabela de correlação que, segundo Feijoo (2010) é o índice que apresenta associações positivas ou negativas entre variáveis. Ao analisar a tabela, Hair *et al* (2009) explicam que a correlação é, também, um meio visual de avaliação de linearidade, o que permite verificar qual variável apresenta associação direta a outra variável. Para que o coeficiente de correlação seja relevante utilizou-se, também, a avaliação de significância (p), que permitiu prosseguir com a análise de coeficientes.

Tabela 8 – Correlação entre as variáveis de comportamento

Variáveis	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Deixaria de consumir se contivesse agrotóxicos	1	-	-	-	-	-	-	-
2. Deixaria de consumir se fosse transgênico	,428**	1	-	-	-	-	-	-
3. Deixaria de consumir se agredisse o meio ambiente	,375**	,410**	1	-	-	-	-	-
4. Tem o hábito de consumir alimentos naturais	,215**	,186**	,126	1	-	-	-	-
5. Consome por motivos de saúde	,337**	,403**	,336**	,386**	1	-	-	-
6. Consumo alimentos e práticos exercícios	,165*	,342**	,281**	,492**	,451**	1	-	-
7. Procuo me informar sobre benefícios do consumo	,197**	,202**	,204**	,478**	,468**	,454**	1	-
8. Influencio pessoas a consumir	,236**	,196**	,179**	,550**	,382**	,354**	,628**	1

*Coeficientes em que $p > 0,01$. **Coeficientes em que $p > 0,05$

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

As variáveis ‘Influencio pessoas a consumir’ e ‘Procuo me informar sobre benefícios do consumo’ apresentaram o maior índice de correlação ($R=0,628$; $X^2=100,32$; $gl=16$), o que significa dizer que uma alteração negativa ou positiva na primeira variável proporcionará, também, uma alteração negativa ou positiva significativa na segunda variável, para esse coeficiente o nível de significância foi $p > 0,05$. O outro coeficiente que destacou-se pelo seu nível moderado de correlação, foi o que resultou das variáveis ‘Influencio pessoas a consumir’ e ‘Tem o hábito de consumir alimentos naturais’, ($R=0,550$; $X^2=111,74$; $gl=16$) cuja a significância assume $p > 0,05$. Os demais coeficientes apresentaram índices ínfimos e fracos, o que indica que não há forte associação entre as variáveis.

Verificou-se, através da análise da composição de renda mensal da que o preço não é um fator que influencia o consumidor, pois a distribuição das respostas não apresentou significância; e 23,2% discordam que o preço é um fato que os impede de consumir alimentos naturais. Tais indícios revelam que o consumo não está exclusivamente ligado ao preço, contudo, está diretamente ligado a necessidade do indivíduo de se manter saudável, ao considerar que a alimentação um dos componentes de uma vida saudável, pois 41,1% dos

entrevistados afirmam que consomem alimentos naturais e, também, realizam atividades físicas para manutenção da saúde.

5 CONCLUSÃO

Estudos sobre comportamento de consumo indicam tendências que o consumidor pode ter no decorrer do processo da compra. Assim, a pesquisa pode auxiliar as organizações a conhecer o seu público alvo e, dessa forma, elaborar estratégias que possibilitem o atendimento mais eficiente de suas demandas. O objetivo dessa pesquisa foi atendido ao identificar o comportamento do consumidor de alimentos da cidade de São Luís e a sua percepção sobre o alimento natural, ao levar em considerações fatores como dias de compra, hábito de consumo, frequência e motivação, informações sobre os alimentos naturais e a preocupação com o meio ambiente.

O estudo revela, através de uma pesquisa descritiva, com método de amostragem definida por conveniência, que o consumidor de alimentos naturais de São Luís apresenta-se fortemente influenciado pelos grupos sociais dos quais faz parte e que estão em busca de um padrão de vida saudável através do consumo de tais alimentos. É possível responder a problemática do estudo ao concluir que este consumidor está mais preocupado com as questões ambientais, pois constatou-se que deixariam de consumir alimentos naturais se o modo de produção agredisse o meio ambiente embora, paradoxalmente, não conheça a origem do alimento que consome. É possível destacar ainda que preço não é um fator que impede o consumo dos alimentos, visto que os entrevistados divergiram tal influência.

Observa-se ainda que o público entrevistado diverge de comportamento quando relaciona-se hábito de consumo e sexo. Contatou-se que as mulheres, em sua grande parte, têm o hábito de consumir alimentos naturais, diferente dos homens, que apontaram não ter o hábito de consumi-los. A divergência encontrada dar-se-á pela possibilidade das mulheres sentirem-se mais pressionadas a ter atitude devido as influências sociais que recebem voltadas para o consumo desse alimento, e esta última variável apresentou, também, grande significância, pois demonstrou que o público feminino sente-se mais influenciado a consumir alimentos naturais, pelas pessoas que compõe seus círculos sociais.

Essas informações descrevem padrões de comportamento que auxiliam as organizações em suas tomadas de decisões e que podem constituir a vantagem competitiva perante seus concorrentes. Quanto ao meio acadêmico, a pesquisa contribui com a possibilidade de ser

aplicada com regiões e períodos diferentes, de forma que um comparativo sobre outros públicos torne-se possível.

Para melhoria da aplicação deste estudo, recomenda-se que o questionário seja aplicado periodicamente e com uma amostra maior para que sejam verificadas as diferenças da busca de informações sobre os alimentos que consomem, visto que o nível de informações sobre os alimentos naturais é baixo, ao considerar os parâmetros desta pesquisa e, também, realizar comparações entre o comportamento do consumidor de diferentes faixas de renda, pois desta forma, pode-se elaborar estratégias para atender demandas de acordo com a renda de determinada população estudada

REFERÊNCIAS

ANANTADJAYA, Sam Anantadjaya et al. Consumer Behavior, Supply Chain Management and Customer Satisfaction: An investigative study in small and medium enterprises. In: **International Seminar on Industrial Engineering and Management**, Menara Peninsula, Jakarta, Indonésia, 2007.

ANDRADE, Juliana Cunha de et al . Percepção do consumidor frente aos riscos associados aos alimentos, sua segurança e rastreabilidade. **Braz. J. Food Technol.**, Campinas , v. 16, n. 3, p. 184-191, set. 2013 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-67232013000300003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 04 fev. 2018.

AZEVEDO, Elaine de. Riscos e controvérsias na construção social do conceito de alimento saudável: o caso da soja. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo , v. 45, n. 4, p. 781-788, ago. 2011 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102011000400019&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 03 fev. 2018.

BRASIL, **Ministério da Saúde**. Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. 2013, 86 p.

DA SILVA, Clislían Luzia . **Consumo de Frutas e Hortaliças e Conceito de Alimentação Saudável em Adultos de Brasília**. Dissertação de Mestrado .Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

DE OLIVEIRA, Renan Ritzmann . **Bem-Estar à venda:** o caso da franquia mundo verde. 2014. 136 f. Dissertação de Pós-Graduação, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2014.

DE SOUZA, Reginaldo Adriano et al. Fatores Intervenientes no Processo de Decisão na Percepção dos Hóspedes de uma Pousada. **RASI - Revista de Administração, Sociedade e Inovação**, Volta Redonda - RJ, v. 2, n. 1, p. 16-33, jun. 2016.

DIAS, Sergio Roberto et al. (Org.). **Gestão de Marketing:** Professores do Departamento de Mercadologia da FGV-EAESP e convidados 2.d. São Paulo, Saraiva, 2003. 49 p.

DO NASCIMENTO, Lucas Medeiros et al. A percepção dos consumidores em relação às estratégias de marketing desenvolvidas por uma empresa de produtos naturais e orgânicos. **Remark – Revista brasileira de Marketing**, Santa Maria – RS, v. 16, n. 2, p. 168 – 179, abr. 2017.

FACHIN, Odilia. **Fundamentos da Metodologia**. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 113 p.

FEIJOO, AMLC. Correlação. In: **A pesquisa e a estatística na psicologia e na educação** [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010, pp. 70-77. ISBN: 978-85-7982-048-9. Disponível em: SciELO Books <<http://books.scielo.org>>. Acesso em: 04 fev. 2018.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002, 176 p.

GILIOLI, Rosecler Maschio; RONCATO, Daiane. Comportamento do consumidor novapratense para compras em ambientes físicos ou virtuais. **Revista de Gestão e Tecnologia**, Caxias do Sul, v. 8, n. 1, p. 102-114, set. 2017.

HAIR, J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W.C. **Análise multivariada de dados**. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 688p.

HEIDERICH, Rodolpho Xavier et al. Fatores Intervenientes no Processo de Decisão na Percepção dos Hóspedes de uma Pousada. **Revista de Administração, Sociedade e Inovação**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 16-3, jun. 2016. Disponível em: <<http://www.spell.org.br/documentos/download/46119>>. Acesso em: 02 fev. 2018.

ISOSAKI, Mistue et al. **Adesão às orientações nutricionais: uma revisão de literatura**. 2017. 26 f. Artigo Científico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017

ITO, Nobuiuki Costa et al. Valor e vantagem competitiva: buscando definições, relações e repercussões. **Rev. adm. contemp.**, Curitiba, v. 16, n. 2, p. 290-307, abr. 2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-6552012000200008&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 03 fev. 2018.

KOTLER, Philip. **Administração de Marketing: Planejamento, organização e controle**. 5. ed.: Atlas, 1994. 161 p.

KOTLER, Philip. **Marketing 3.0**: . 2. ed.: Elsevier, 2010. 156 p.

KRAEMER, Fabiana Bom et al. O discurso sobre a alimentação saudável como estratégia de biopoder. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 1337-1360, Dec. 2014. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312014000401337&lng=en&nrm=iso>. acesso em 03 Feb. 2018.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Marketing: Conceitos, exercícios e casos**. 3. ed. [S.l.]: Atlas, 2001. 136 p.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 310 p.

LARAN, Juliano Aita; ESPINOZA, Francine da Silveira. Consumidores satisfeitos, e então? Analisando a satisfação como antecedente da lealdade. **Rev. adm. contemp.**, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 51-70, jun. 2004. Disponível em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552004000200004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 04 fev. 2018.

LARENTIS, Fabiano. **Comportamento do Consumidor e Marketing de Relacionamento**: Caxias do Sul: IESDE Brasil, 2009. 23 p.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Marketing**: Conceitos, exercícios e casos. 3. ed.: Atlas, 2001. 136 p.

LIFSCHITZ, Javier. Alimentação e cultura: em tomo ao natural. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 69-83, Dec. 1997. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73311997000200005&lng=en&nrm=iso>. access on 03 Feb. 2018.

PEREIRA, Ana Helena. **O comportamento do Consumidor**. 2011. 51 f. Monografia. Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, São Paulo, 2011.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do Trabalho Científico**: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho científico. 2 ed. Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2013.

RADONS, Daiane Lindner; BATTISTELLA, Luciana Flores; GROHMANN, Márcia Zampieri. Comportamento de Compra Pró-Ambiental: Percepção dos Jovens Consumidores. **Desenvolvimento em Questão**, Santa Maria - RS, n. 36, p. 378-408, dez. 2016.

RORIZ, Renata Fleury Curado. **Aproveitamento dos resíduos alimentícios obtidos das centrais de abastecimento do estado de Goiás S/A para alimentação humana**. 162 f. Dissertação Pós-Graduação. Universidade Federal de Goiás, Goiás, 2012.

ROSA, Renato de Oliveira; CASAGRANDA, Yasmin Gomes; SPINELLI, Fernando Elias. A importância do marketing digital utilizando a influência do comportamento do consumidor. **Revista de Tecnologia Aplicada**, Mato Grosso do Sul, v. 6, n. 2, p. 28-39, ago. 2017. Disponível em: <<http://faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RTA/article/download/1044/525>>. Acesso em: 02 fev. 2018.

SOUSA, Caissa Veloso e; AZEVEDO, Alessandro Ferreira de. Fatores que influenciam o consumidor na decisão de compra de um automóvel. **Caderno Profissional De Administração – Unimep**, Belo Horizonte, v. 7, n. 2, p. 137-153, nov. 2017.

STREHLAU, Suzane; DA SILVA, Dirceu; E SILVA, Lia Moretti. Percepção de valor de luxo de consumidores jovens: um estudo das relações causais. **Revista de Administração da UNIMEP**, MS, v. 15, n. 4, p. 140 – 162, dez. 2017.

THERBORN, Göran. Globalização e desigualdade: questões de conceituação e esclarecimento. **Sociologias**, Porto Alegre , n. 6, p. 122-169, Dec. 2001 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222001000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 03 Fev. 2018.

VALICENTE, Raiana Rassi. Princípio da precaução, direito à informação e alimentos transgênicos. **Cadernos de Direito**, Piracicaba, v. 16, p. 332-334, dez. 2016. Disponível em: <<https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/download/3070/1859>>. Acesso em: 03 fev. 2018.

VILARTA, Roberto (Org.). **Alimentação Saudável, Atividade Física e Qualidade de Vida**. Campinas: IPES Editorial, 2007. 229 p.